

ЕФЕКТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ: ВІД КОМПЕТЕНТНОСТІ ДО РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

Бабовал Н. Р.

EFFECTIVE MANAGEMENT OF THE HEAD OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION: FROM COMPETENCE TO PERFORMANCE

Baboval N. R.

В умовах трансформації освітньої сфери особливої актуальності набуває проблема забезпечення ефективного менеджменту керівника. Зростання вимог до якості управління, необхідність оперативного реагування на зміни та впровадження інновацій визначають нові підходи до професійної діяльності керівника.

Ключовою передумовою ефективного менеджменту є сформованість управлінської компетентності директора закладу загальної середньої освіти, яка визначається через здатність виконувати трудові функції, закріплені у Професійному стандарті керівника (директора) ЗЗСО (2021). Вона є інтегрованою характеристикою, що поєднує професійні знання, управлінські вміння, навички та особистісні якості керівника (див. рис.1).

Ефективний менеджмент передбачає орієнтацію на результативність, що проявляється у досягненні стратегічних цілей організації, підвищенні якості освітнього процесу, створенні сприятливого психологічного клімату в колективі та забезпеченні сталого розвитку закладу. Важливу роль у цьому відіграють сучасні управлінські підходи, зокрема компетентнісний, системний, діяльнісний та особистісно орієнтований.

Результати аналізу управлінських практик у ЗЗСО України засвідчують, що успішні керівники демонструють такі риси: ініціативність, критичне мислення, відкритість до зворотного зв'язку, прагнення до професійного зростання, глибоке розуміння педагогічного процесу, вміння мобілізувати ресурси закладу, формувати команду однодумців [1].

ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Рис. 1. Професійні компетентності керівника закладу загальної середньої освіти (укладено на основі джерела 3)

Серед основних шляхів розвитку ефективного менеджменту керівника варто виокремити: підвищення кваліфікації, розвиток управлінських і лідерських компетентностей, упровадження інноваційних технологій управління, формування культури партнерства та командної взаємодії.

Розділяємо думку Тамбовської К. В., що до ключових завдань професійного зростання керівника виступає формування персональної освітньої траєкторії розвитку управлінської компетентності. Ефективними інструментами цього процесу можуть бути:

- 1) участь у програмах післядипломної освіти, зокрема за освітньо-управлінськими спеціалізаціями;
- 2) залучення до професійних спільнот керівників (об'єднані за напрямками, типами ЗЗСО, регіонами);
- 3) інституційний аудит як ресурс зворотного зв'язку;
- 4) наставництво, професійний коучинг і тьюторинг;
- 5) рефлексивні управлінські практики (щоденники управлінця, стратегічні сесії, самооцінювання управлінських дій) [1].

Олійник В. І. аналізує питання управління розвитком професійної компетентності керівника школи в контексті безперервної освіти, наголошуючи на важливості рефлексивного підходу та самоменеджменту як інструментів удосконалення професійної діяльності [2].

Таблиця 1 – Приклади ефективного менеджменту керівника закладу освіти

Напрямок управління	Приклад управлінських дій	Очікуваний результат
Стратегічне управління	Розроблення стратегії розвитку закладу; визначення місії та візії; SWOT-аналіз	Чіткий вектор розвитку, узгодженість дій колективу
Управління якістю освіти	Створення ВСЗЯО; моніторинг результатів навчання; аналіз	Підвищення якості освітнього процесу

Управління персоналом	ЗНО/НМТ та ін. Наставництво для молодих педагогів; підвищення кваліфікації; мотивація працівників	Професійне зростання педагогічного колективу
Лідерство і командна робота	Формування команди; делегування повноважень; проведення стратегічних сесій	Залученість і відповідальність працівників
Цифровий менеджмент	Електронний документообіг; використання цифрових платформ; онлайн-комунікація	Оперативність і прозорість управління
Партнерська взаємодія	Співпраця з батьками, громадою, владою; участь у проектах і грантах	Розширення ресурсів і підтримки закладу
Інноваційна діяльність	Впровадження STEM, проєктного навчання; участь у освітніх експериментах	Оновлення змісту та технологій навчання
Безпечне та інклюзивне середовище	Організація інклюзивного навчання; антибулінгові заходи; психологічна підтримка	Комфортне та безпечне освітнє середовище

Ефективний менеджмент керівника є результатом інтеграції професійної компетентності та особистісного потенціалу, що забезпечує досягнення високих результатів діяльності організації в умовах сучасних викликів.

Список використаних джерел

1. Тамбовська К. В. Управлінська компетентність керівника закладу освіти як чинник забезпечення якості освітнього процесу в умовах трансформаційних змін. *Інноваційна*

педагогіка . Теорія і методика управління освітою Випуск 85. Том 1. 2025. URL: <https://surl.li/dryzty> (дата звернення: 01.05.2026).

2. Олійник В. І. Управління розвитком професійної компетентності керівника школи. *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі*. 2021. Вип. 76. С. 204-210.
3. Професійний стандарт «Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти»: Наказ Міністерства економіки № 1922 від 22.09.2021. URL: <https://surl.li/skyemh> (дата звернення: 02.05.2026).